

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №1 (21)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ
ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 1 (21)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА КОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ И АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ В ДИАГНОСТИКЕ ДИССИРКУЛЯТОРНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ В АМБУЛАТОРНОЙ ПРАКТИКЕ

Джурабекова А.Т., Абдуллаева Н.Н., Казакова Л.Ф.

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

***Резюме.** в условиях современного общества, хронические цереброваскулярные заболевания являются одной из ведущих причин снижения когнитивных функций, утраты трудоспособности и ухудшения качества жизни населения. Дисциркуляторная энцефалопатия (ДЭ) рассматривается как клиническое проявление хронической цереброваскулярной недостаточности и занимает важное место в структуре неврологической заболеваемости, особенно среди лиц среднего и пожилого возраста.*

***Ключевые слова:** дисциркуляторная энцефалопатия, когнитивные нарушения, MoCA (Montreal Cognitive Assessment), артериальная гипертензия, ранняя диагностика, цереброваскулярные заболевания, амбулаторная практика, первичная профилактика, скрининг, нейровизуализация*

COMPREHENSIVE ASSESSMENT OF COGNITIVE FUNCTIONS AND ARTERIAL HYPERTENSION IN THE DIAGNOSIS OF DISSIRCULATORY ENCEPHALOPATHY IN AMBULATORY PRACTICE

Djurabekova A.T., Abdullaeva N.N., Kazakova L.F.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

***Resume.** In the context of modern society, chronic cerebrovascular diseases are one of the leading causes of cognitive decline, loss of work capacity, and deterioration of the population's quality of life. Dyscirculatory encephalopathy (DE) is considered a clinical manifestation of chronic cerebrovascular insufficiency and occupies an important place in the structure of neurological morbidity, especially among middle-aged and elderly individuals.*

***Keywords:** dycirculatory encephalopathy, cognitive impairment, MoCA (Montreal Cognitive Assessment), arterial hypertension, early diagnosis, cerebrovascular diseases, outpatient practice, primary prevention, screening, neurovisualization*

АМБУЛАТОР АМАЛИЁТДА ДИССИРКУЛЯТОР ЭНЦЕФАЛОПАТИЯ ДИАГНОСТИКАСИДА КОГНИТИВ ФУНКЦИЯЛАР ВА АРТЕРИАЛ ГИПЕРТЕНЗИЯНИ КОМПЛЕКС БАҲОЛАШ

Джурабекова А.Т., Абдуллаева Н.Н., Қазақова Л.Ф.

Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Ўзбекистон

***Резюме.** Замонавий жамият шароитида сурункали цереброваскуляр касалликлар когнитив функцияларнинг пасайиши, меҳнат қобилиятининг йўқолиши ва аҳоли ҳаёт сифатининг ёмонлашуви асосий сабабларидан бири ҳисобланади. Дисциркулятор энцефалопатия (ДЭ) сурункали цереброваскуляр этишмовчиликнинг клиник кўриниши сифатида қаралади ва неврологик касалликлар таркибида, айниқса ўрта ва кекса ёшдаги одамлар орасида муҳим ўрин эгаллайди.*

***Калит сўзлар:** дисциркулятор энцефалопатия, когнитив бузилишлар, MoCA (Montreal Cognitive Assessment), артериал гипертензия, эрта таъхислаш, цереброваскуляр касалликлар, амбулатор амалиёт, бирламчи профилактика, скрининг, нейровизуализация*

Введение. В зарубежных исследованиях последних лет ДЭ рассматривается в рамках концепций хронической цереброваскулярной болезни, болезни мелких сосудов и сосудистых когнитивных нарушений, где основной акцент сделан на раннюю диагностику, выявление факторов риска и активную коррекцию сосудистых и метаболических нарушений ещё на уровне первичного звена здравоохранения [1,8]. Особое внимание уделяется догоспитальному этапу как ключевому периоду для скрининга когнитивных нарушений, оценки неврологического статуса и своевременного начала профилактических и лечебных мероприятий, направленных на предупреждение прогрессирования цереброваскулярной патологии [2,9]. Кроме того, в литературно - научных публикациях, основное внимание уделяется клинической диагностике, стадийности заболевания, роли артериальной гипертен-

зии, атеросклероза и коморбидной патологии и вопросам медикаментозной коррекции [3,10]. Вместе с тем отмечается недостаточная стандартизация диагностических подходов на догоспитальном этапе, ограниченное использование валидированных когнитивных шкал и отсутствие унифицированных алгоритмов коррекционной терапии в амбулаторной практике [4,11].

Актуальность проблемы усиливается ростом распространённости хронических неинфекционных заболеваний, старением населения и увеличением числа пациентов с хроническими нарушениями мозгового кровообращения. В отечественных исследованиях подчёркивается необходимость совершенствования ранней диагностики и оптимизации лечебно-профилактических мероприятий на уровне первичного звена здравоохранения, однако вопросы комплексных коррекционных стратегий на догоспитальном этапе остаются недостаточно разработанными [5,12]. Необходимость продолжения исследований в данном направлении обусловлена еще и тем, что именно догоспитальный этап является определяющим для раннего выявления дисциркуляторной энцефалопатии, своевременной коррекции сосудистых факторов риска, предупреждения когнитивного снижения и формирования индивидуализированного подхода к лечению [6,13]. Разработка и внедрение эффективных коррекционных стратегий диагностики и лечения на данном этапе способны повысить эффективность медицинской помощи и замедлить прогрессирование заболевания [7,14]. Таким образом, исследование, направленное на обоснование коррекционных стратегий диагностики и лечения дисциркуляторной энцефалопатии на догоспитальном этапе, является актуальным и своевременным, соответствует современным международным и национальным приоритетам здравоохранения и имеет значимую научно-практическую ценность.

Цель исследования. Обосновать целесообразность использования сочетанной оценки когнитивного скрининга по шкале MoCA и показателей артериального давления в диагностическом алгоритме дисциркуляторной энцефалопатии на догоспитальном этапе.

Материал и методы исследования. Материалом исследования послужили данные клинико-неврологического обследования 73 пациентов, обратившихся за медицинской помощью в период с 2023 по 2025 годы в поликлинику при Многопрофильной клинике Самаркандского государственного университета. Среди обследованных пациентов женщин было 44 (60,3%), мужчин — 29 (39,7%). Возраст пациентов варьировал от 40 до 75 лет, средний возраст составил $57,4 \pm 1,2$ года. Критериями включения в исследование являлись: наличие клинических признаков дисциркуляторной энцефалопатии, установленный диагноз в соответствии с МКБ-10 (I67.8 — другие уточнённые цереброваскулярные заболевания), наличие письменного информированного согласия пациента на проведение осмотра и обследования. В зависимости от степени выраженности клинических проявлений дисциркуляторной энцефалопатии пациенты основной группы были распределены на две подгруппы. В первую группу вошли пациенты с умеренными клиническими нарушениями 38 человек (52,1%), характеризующимися сочетанием когнитивных расстройств, эмоционально-аффективных нарушений и вегетативной дисфункции при сохранённой самостоятельности в повседневной активности. Во вторую группу были включены пациенты с лёгкими клиническими проявлениями дисциркуляторной энцефалопатии 35 человек (47,9%), у которых преобладали субъективные жалобы (головная боль, головокружение, снижение работоспособности, утомляемость) и начальные когнитивные нарушения без выраженного неврологического дефицита. Контрольную группу составили 33 относительно здоровых добровольца, обратившихся в клинику для профилактического осмотра, не предъявлявшие жалоб неврологического характера и не имевшие в анамнезе диагностированных цереброваскулярных заболеваний. Критериями исключения из исследования являлись: наличие онкологических заболеваний, тяжёлых соматических патологий в стадии декомпенсации, выраженных нейродегенеративных заболеваний, деменции, перенесённых острых нарушений мозгового кровообращения, отказ пациента от участия в исследовании. Всем пациентам проводилось комплексное клинико-неврологическое обследование на догоспитальном этапе в условиях амбулаторного звена. Обследование включало сбор анамнестических данных с уточнением длительности заболевания, характера жалоб, наличия сосудистых факторов риска (артериальная гипертензия, сахарный диабет, дислипидемия, курение), и оценку медикаментозной терапии, получаемой пациентами на момент обращения. Клинический метод исследования включал неврологический осмотр с оценкой очаговой и рассеянной неврологической симптоматики, состояния черепных нервов, мышечного тонуса, рефлексов, координации движений и вегетативных проявлений. Особое внимание уделялось выявлению признаков хронической ишемии головного мозга, характерных для дисциркуляторной энцефалопатии.

Оценка сердечно-сосудистого статуса проводилась путём измерения артериального давления в покое, определения частоты сердечных сокращений, анализа данных амбулаторных карт и анамнеза по артериальной гипертензии. При необходимости использовались данные электрокардиографии,

выполненной ранее в рамках амбулаторного обследования. Для оценки когнитивных функций на догоспитальном этапе применялись скрининговые когнитивные методики, доступные для использования в условиях первичного звена здравоохранения.

Использовалась шкала Mini-Mental State Examination (MMSE) для общей оценки когнитивного статуса, а также Montreal Cognitive Assessment (MoCA) для выявления лёгких и умеренных когнитивных нарушений. Психоэмоциональное состояние пациентов оценивалось с использованием госпитальной шкалы тревоги и депрессии (HADS), позволяющей выявить субклинические и клинически значимые уровни тревожных и депрессивных расстройств, часто сопутствующих дисциркуляторной энцефалопатии. Инструментальные методы обследования на догоспитальном этапе включали анализ ранее выполненных данных нейровизуализации (магнитно-резонансная или компьютерная томография головного мозга) при их наличии, с оценкой признаков хронической ишемии, лейкоареоза, лакунарных изменений и атрофических процессов.

В рамках догоспитального этапа исследования применялся модуль ранней диагностики дисциркуляторной энцефалопатии, основанный на поэтапной количественной оценке клинических, гемодинамических и когнитивных показателей, доступных для использования в условиях первичного звена здравоохранения. Модуль включал анализ сосудистых факторов риска (артериальная гипертензия, сахарный диабет, дислипидемия, курение), показатели артериального давления, результаты когнитивного скрининга по шкале MoCA и оценку психоэмоционального состояния по шкале HADS. Каждому компоненту присваивались балльные значения в зависимости от степени отклонения от нормы, после чего рассчитывался суммарный интегральный показатель, отражающий выраженность цереброваскулярных нарушений на догоспитальном этапе. Балльная оценка когнитивного дефицита определялась как разница между нормативным и фактическим показателем MoCA с ограничением максимального вклада показателя, что позволяло избежать гипердиагностики. Психоэмоциональные нарушения учитывались как модифицирующий фактор, усиливающий клиническую симптоматику и влияющий на интерпретацию когнитивных жалоб. Итоговый интегральный показатель использовался для стратификации пациентов на группы с лёгкими и умеренными нарушениями, что обеспечивало объективизацию клинической оценки и стандартизацию подходов к дальнейшей коррекционной тактике уже на догоспитальном этапе.

Статистическая обработка полученных данных проводилась с использованием методов вариационной статистики. Количественные показатели представлены в виде среднего значения и стандартной ошибки среднего ($M \pm m$), качественные — в абсолютных значениях и процентах. Для сравнения групп использовались параметрические и непараметрические методы в зависимости от характера распределения данных. Различия считались статистически значимыми при уровне $p < 0,05$.

Результаты исследования. При анализе клинико-неврологических проявлений установлено, что у пациентов 1-й группы (умеренные нарушения, $n=38$) достоверно чаще выявлялись жалобы на головокружение в 76,3% случаях, снижение памяти и внимания при этом 81,6%, повышенную утомляемость и астенический синдром отмечался в 73,7%, эмоциональную лабильность выявили у 68,4% пациентов. Во 2-й группе (лёгкие нарушения, $n=35$) указанные симптомы встречались реже и составили соответственно 42,9%, 45,7%, 40,0% и 34,3% ($p < 0,05$ для всех сравнений). В контрольной группе ($n=33$) аналогичные жалобы регистрировались эпизодически и не превышали 9,1% наблюдений. При неврологическом осмотре рассеянная микросимптоматика (анизорефлексия, нестойкие пирамидные знаки, лёгкие координаторные нарушения) выявлялась у 57,9% пациентов 1-й группы, у 22,9% пациентов 2-й группы и не выявлялась в контрольной группе ($p < 0,01$). Оценка когнитивного статуса по шкале MoCA показала, что средний балл в 1-й группе составил $22,6 \pm 1,4$, во 2-й группе, соответственно $25,1 \pm 1,2$, в контрольной группе показатели приближены к норме, $27,4 \pm 0,8$. Межгрупповые различия были статистически значимыми как между 1-й и 2-й группами, так и при сравнении с контрольной группой ($p < 0,001$). Аналогичная, но менее выраженная динамика выявлена при анализе шкалы MMSE ($p < 0,05$). Психоэмоциональные нарушения по шкале HADS (≥ 8 баллов по тревоге и/или депрессии) выявлялись у 55,3% пациентов 1-й группы, у 28,6% пациентов 2-й группы и у 6,1% лиц контрольной группы ($p < 0,01$). У женщин тревожно-депрессивные расстройства регистрировались чаще, чем у мужчин (52,3% против 33,3%, $p < 0,05$). Анализ гемодинамических показателей показал, что артериальная гипертензия II–III степени диагностировалась у 71,1% пациентов 1-й группы, у 45,7% пациентов 2-й группы и не выявлялась в контрольной группе. Средние значения систолического артериального давления составили $162,4 \pm 11,6$ мм рт.ст. в 1-й группе, $146,2 \pm 9,8$ мм рт.ст. во 2-й группе и $122,6 \pm 7,4$ мм рт.ст. в контрольной группе ($p < 0,001$). Корреляционный анализ выявил прямую связь между величиной интегрального догоспитального индекса и уровнем систолического артериального давления ($r = 0,56$; $p < 0,01$), суммарным баллом HADS ($r = 0,41$; $p < 0,05$), а также обратную

корреляцию с показателями когнитивного статуса по МоСА ($r=-0,62$; $p<0,001$). Все показатели представлены в таблице 1.

Таблица 1

Сравнительная характеристика клинико-диагностических показателей в исследуемых группах

Показатель	1 группа (n=38)	2 группа (n=35)	Контроль (n=33)	P
Когнитивные жалобы, %	81,6	45,7	6,1	<0,001
Микросимптоматик, %	57,9	22,9	0	<0,01
МоСА, баллы (M±t)	22,6 ± 1,4	25,1 ± 1,2	27,4 ± 0,8	<0,001
HADS 28, %	55,3	28,6	6,1	<0,01
САД, мм рт.ст.	162,4 ± 11,6	146,2 ± 9,8	122,6 ± 7,4	<0,001
Интегральный индекс, баллы	9,8 ± 1,9	5,6 ± 1,4	2,1 ± 0,9	<0,001

Как видно из представленных данных, пациенты с умеренными клиническими нарушениями характеризовались более выраженными когнитивными, психоэмоциональными и гемодинамическими изменениями, что отражалось в достоверно более высоких значениях интегрального догоспитального индекса по сравнению с пациентами с лёгкими формами дисциркуляторной энцефалопатии и контрольной группой.

Результаты применения догоспитального диагностического модуля (МоСА+АД). Применение разработанного догоспитального диагностического модуля, основанного на сочетанной оценке показателей когнитивного скрининга по шкале МоСА и уровня артериального давления, позволило активизировать степень выраженности дисциркуляторной энцефалопатии и дифференцировать пациентов уже на этапе амбулаторного обращения. У пациентов 1-й группы (умеренные нарушения, n=38) снижение показателей МоСА (<25 баллов) в сочетании с повышенным уровнем артериального давления ($\geq 140/90$ мм рт.ст.) выявлялось в 84,2% случаев, тогда как во 2-й группе (лёгкие нарушения, n=35) данный диагностический паттерн регистрировался у 37,1% пациентов ($p<0,001$). В контрольной группе подобное сочетание показателей не выявлялось (0%, $p<0,001$). Среднее значение МоСА у пациентов с повышенным артериальным давлением в 1-й группе составило $22,4 \pm 1,3$ балла, во 2-й группе соответственно вывели показатели в пределах $24,9 \pm 1,1$ балла, тогда как у пациентов контрольной группы данные соответствовали норме $27,5 \pm 0,7$ балла ($p<0,001$). При этом средние значения систолического артериального давления составили $164,1 \pm 10,8$ мм рт.ст. в 1-й группе, $148,3 \pm 9,6$ мм рт.ст. во 2-й группе и $121,8 \pm 6,9$ мм рт.ст. в контрольной группе ($p<0,001$). Анализ распределения пациентов по модульному алгоритму показал, что использование комбинации «МоСА+АД» позволило отнести к группе умеренных нарушений на 21,1% больше пациентов, чем при клинической оценке, основанной исключительно на субъективных жалобах и стандартном неврологическом осмотре. Указанные пациенты характеризовались скрытым когнитивным снижением при отсутствии выраженного очагового неврологического дефицита. Корреляционный анализ выявил достоверную обратную связь между показателями МоСА и уровнем систолического артериального давления ($r=-0,48$; $p<0,01$), а также прямую корреляцию между сочетанным повышением АД и выраженностью клинических жалоб ($r=0,52$; $p<0,01$). Установлено, что именно комбинация когнитивного дефицита и гемодинамической нагрузки являлась наиболее чувствительным индикатором умеренных форм дисциркуляторной энцефалопатии на догоспитальном этапе. Таким образом, использование диагностического модуля, основанного на алгоритме «МоСА + артериальное давление», позволило повысить выявляемость умеренных форм дисциркуляторной энцефалопатии, снизить субъективность клинической оценки и обеспечить стандартизацию стратификации пациентов в условиях первичного звена здравоохранения. Выявленные изменения представлены в таблице 2.

Таблица 2

Эффективность диагностического модуля МоСА с артериальным давлением при догоспитальном обследовании

Показатель	1 группа (n=38)	2 группа (n=35)	Контроль (n=33)	P
МоСА <25 + АД $\geq 140/90$, %	84,2	37,1	0	<0,001
МоСА, баллы (M±t)	22,4 ± 1,3	24,9 ± 1,1	27,5 ± 0,7	<0,001
САД, мм рт.ст. (M±t)	164,1 ± 10,8	148,3 ± 9,6	121,8 ± 6,9	<0,001
Корреляция МоСА-САД (r)	-0,48	-0,32	-0,12	<0,01

Представленные данные демонстрируют высокую диагностическую чувствительность сочетанной оценки когнитивных показателей по шкале МоСА и уровня артериального давления для выявления умеренных форм дисциркуляторной энцефалопатии на догоспитальном этапе.

Выводы: Проведённое исследование показало, что дисциркуляторная энцефалопатия на догоспитальном этапе характеризуется клинической гетерогенностью и нередко протекает без выраженного очагового неврологического дефицита, что затрудняет её раннюю диагностику в условиях первичного звена здравоохранения. Использование стандартного клинико-неврологического осмотра без количественной оценки когнитивных и гемодинамических показателей может приводить к недооценке степени выраженности цереброваскулярных нарушений. Включение в диагностический алгоритм короткого когнитивного скрининга по шкале МоСА в сочетании с оценкой уровня артериального давления позволило повысить выявляемость умеренных форм дисциркуляторной энцефалопатии, объективизировать клиническую оценку состояния пациентов и снизить субъективность интерпретации жалоб на догоспитальном этапе. Установлено, что комбинация когнитивного дефицита и гемодинамической нагрузки является чувствительным индикатором ранних и умеренных форм хронической цереброваскулярной недостаточности. Предложенный диагностический модуль, основанный на алгоритме «МоСА + артериальное давление», отличается простотой, доступностью и практической ориентированностью, не требует сложных инструментальных методов и может быть рекомендован для использования в амбулаторной практике с целью раннего выявления дисциркуляторной энцефалопатии и своевременного начала коррекционных мероприятий

Список литературы:

1. Асташкин Е.И., Глезер М.Г. Артериальная гипертензия и поражение головного мозга. Кардиология. 2021;61(4):78–85.
2. Верещагин Н.В., Пирадов М.А. Хронические формы цереброваскулярной недостаточности. Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2020;120(6):4–10.
3. Дамулин И.В. Дисциркуляторная энцефалопатия: современные подходы к диагностике и лечению. Неврологический журнал. 2021;26(2):5–12.
4. Джурабекова А.Т., Хамраев Х.А. Хронические нарушения мозгового кровообращения: клинико-диагностические аспекты. Журнал теоретической и клинической медицины. 2022;6:34–38.
5. Ёдгарова Н.А., Раимова Ш.Б. Особенности диагностики дисциркуляторной энцефалопатии на амбулаторном этапе. Биология ва тиббиёт муаммолари. 2023;4:96–100.
6. Парфенов В.А. Сосудистые когнитивные нарушения: диагностика и лечение. Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. 2021;13(3):4–9.
7. Рахимбаева Г.С., Газиева Ш.П. Когнитивные нарушения при хронических нарушениях мозгового кровообращения. Medical Express. 2024;5:22–27.
8. Салохиддинова Ш.Р. Неврологические аспекты сосудистой патологии головного мозга. Вестник Самаркандского государственного медицинского университета. 2019;3:41–45
9. Скворцова В.И., Стаховская Л.В. Профилактика цереброваскулярных заболеваний. Анналы клинической и экспериментальной неврологии. 2019;13(1):5–14.
10. Brookes R.L., Hannesdottir K., Markus H.S. Brief cognitive assessment for vascular cognitive impairment. Stroke. 2016;47(1):248–253.
11. Dichgans M., Leys D. Vascular cognitive impairment. Circulation Research. 2017;120(3):573–591.
12. Quinn T.J., Elliott E., Langhorne P. Cognitive and mood assessment tools for use in stroke and TIA. International Journal of Stroke. 2018;13(7):653–665.
13. Rundek T., Sacco R.L. Risk factor management to prevent first stroke. Neurology Clinics. 2022;40(2):255–268.
14. Smith E.E. Prevention of stroke and dementia with blood pressure control. Journal of the American College of Cardiology. 2020;75(15):1804–1818.

Для цитирования: Джурабекова А.Т., Абдуллаева Н.Н., Казакова Л.Ф. Комплексная оценка когнитивных функций и артериальной гипертензии в диагностике дисциркуляторной энцефалопатии в амбулаторной практике // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 1(21). – С. 514–518. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18392227>